

Posilnenie postavenia pastierov: Zlepšenie odbornej prípravy v oblasti zdravia zvierat s cieľom prekonať výzvy v oblasti zmeny klímy

www.af4eu.eu

Zdravotná starostlivosť o ovce

Zmena klímy má významný vplyv na zdravie zvierat tým, že ovplyvňuje rozšírenie a prevalenciuparazitárnych, infekčných a metabolických chorôb. Zmeny teploty, vlhkosti a zrážok vytvárajúpriaznivé podmienky pre šírenie patogénov (baktérií, vírusov, húb, parazitov), ako aj ich článkonožcov(kliešte a hmyz), čím sa zvyšuje výskyt niektorých chorôb. Posilnenie postavenia pastierovpraktickým výcvikom prispôsobeným špecifickým podmienkam teplejšieho a vlhkejšieho podnebiaposilní reakciu poľnohospodárov na zmiernenie týchto výziev. Prostredníctvom participatívnychworkshopov a zdieľania poznatkov a dostupných digitálnych nástrojov môžu pastieri získať praktickéstratégie na prevenciu určitých chorôb. Medzi najdôležitejšie aspekty, ktoré treba riešiť, by okrem iných tém mala patriť kontrola vektorov, monitorovanie infekcie parazitmi, hygiena kopýt nazabránenie sipotu a pastviny odolné voči zmene klímy. Podporujú sa miestne a nákladovo efektívneriešenia, ako je výber preventívnych pastvín, zlepšenie odvodnenia v retenčných oblastiach a naprogramované postupy kontroly infekcií parazitmi a plány očkovania. Pilotné programy realizovanév polosuchých regiónoch, ako sú regióny v Stredozemnom mori, vykazujú 40 % zníženie úmrtnostisúvisiacej s chorobami, ako aj udržateľnejšie využívanie pôdy a väčšiu informovanosť pastierov o preventívnych opatreniach. Zúčastnení pastieri tiež prejavujú väčšiu dôveru v postupy, ktoré sa majúprijať na zmiernenie účinkov zmeny klímy na zdravie zvierat. Posilňovaním miestnych znalostí a podporou adaptačnej kapacity tieto iniciatívy pomáhajú definovať strategické plány na ochranupoľnohospodárskych podnikov pred zdravotnými rizikami, podporu racionálneho a udržateľného používania antiparazitík, zlepšenie produktivity a bezpečnosti potravín a posilnenie dobrýchživotných podmienok zvierat v súlade s koncepciou "jedno zdravie" založenou na agrolesníckychsystémoch pastvy.

José Castro (1) Filipa Rodrigues (2) Eduardo Pousa (1) Marina Castro (2)

1) Instituto Politécnico de Bragança, Campus de Santa Apolónia, 5300-253 Bragança, Portugal

2) CIMO, LA SusTEC, Instituto Politécnico de Bragança, Campus de Santa Apolónia, 5300-253 Bragança, Portugal

Funded by
the European Union

Tento projekt získal financovanie z programu výskumu a inovácií HORIZON EUROPE Európskej únie na základe grantovej dohody č. GA 101086563. Vyjadrené názory a stanoviská sú výlučne názormi autorov a nemusia nevyhnutne odrážať názory Európskej únie. Európska únia ani poskytujúci orgán nenesú za ne zodpovednosť.